

Dependencia Digital en Estudiantes Universitarios en Medicina: implicaciones académicas y consideraciones psicológicas emergentes.

(Digital Dependence in University Medical Students: Academic Implications and Emerging Psychological Considerations).

Autor: PONCE IBAÑEZ. Cristopher Pablo (<https://orcid.org/0009-0009-9692-100X>). Docente de Bioquímica y Biología Molecular, Carrera de Medicina, Facultad de Medicina, Universidad Autónoma Tomás Frías (UATF), Potosí, Bolivia.

Zona San Martín, Potosí-Bolivia. Correo electrónico: ponce88834@gmail.com

Resumen

El artículo analiza la dependencia digital en estudiantes de Medicina de la Universidad Autónoma “Tomás Frías”, abordando su impacto académico y psicológico. En la introducción, se contextualiza el crecimiento del uso de dispositivos móviles y se destacan efectos documentados como disminución de la atención, alteración del razonamiento y similitudes con adicciones conductuales. En materiales y métodos se describe un estudio observacional, descriptivo y transversal, aplicado a 84 estudiantes mediante un cuestionario tipo Likert y observación estructurada, analizando el uso digital en clases, tareas, evaluaciones, desempeño académico y efectos psicológicos. Los resultados muestran una dependencia significativa: hasta 80% reporta distracción en clases, 88.1% prefiere buscar información digital para tareas, 70% manifiesta inseguridad al responder sin apoyo tecnológico y 75% presenta irritabilidad o ansiedad por falta de conexión. Además, se identifican efectos sobre el sueño, la gestión del tiempo y la comunicación interpersonal. La discusión relaciona estos patrones con déficits de autoeficacia académica, riesgo para el razonamiento clínico y tensiones éticas en la formación médica. Se destaca la paradoja entre la alta dependencia digital y la fuerte valoración de la orientación docente. El artículo concluye enfatizando la necesidad de alfabetización digital crítica, estrategias de autorregulación y formación orientada al uso ético y equilibrado de la tecnología.

Summary

The article examines digital dependence among Medical students at Universidad Autónoma “Tomás Frías”, focusing on its academic and psychological implications. The introduction contextualizes the expansion of mobile device use and highlights documented consequences such as reduced attention, impaired reasoning, and behavioral addiction-like patterns. The materials and methods describe a cross-sectional, descriptive observational study involving 84 students, using a Likert-type questionnaire and structured observation to assess digital use in classes, assignments, examinations, academic performance, and psychological impacts. Results show substantial dependence: up to 80% report classroom distraction, 88.1% rely on online information during academic tasks, 70% feel insecure when responding without technological assistance, and 75% exhibit irritability or anxiety when disconnected. Additional effects include altered sleep, reduced time management, and preference for digital over face-to-face communication. The discussion links these patterns to reduced academic self-efficacy, risks for clinical reasoning development, and ethical concerns in medical training. A paradox emerges: high digital reliance coexists with strong appreciation for direct faculty guidance. The article concludes by underscoring the need for critical digital literacy, self-regulation strategies, and training that promotes ethical and balanced technological use in clinical education.

Palabras clave: *Regulación del comportamiento digital, Rendimiento académico universitario, Impacto psicológico asociado a tecnologías, Conductas de verificación compulsiva, Autoeficacia académica, Estrategias de alfabetización digital.*

Keywords: *Digital behavior regulation, University academic performance, Psychological impact of technology, Compulsive checking behaviors, Academic self-efficacy, Digital literacy strategies.*

Introducción

Este estudio se desarrolla a partir del reconocimiento de que la creciente expansión del acceso a dispositivos y plataformas digitales ha transformado profundamente las dinámicas de aprendizaje en la educación superior, generando nuevas oportunidades, pero también patrones de uso problemático

que afectan la concentración, la autorregulación y el rendimiento académico (Kuss & Lopez-Fernandez, 2016; Panova & Carbonell, 2018). Diversos estudios indican que el uso compulsivo del teléfono móvil y la consulta constante de aplicaciones durante actividades formativas se asocian con distracción sostenida, *disminución de la memoria de trabajo y reducción de la participación activa en el aula* (Cain & Gradisar, 2010; Rosen et al., 2014; Montag & Walla, 2016). En el ámbito de la formación médica, donde el razonamiento clínico, la atención prolongada y la toma de decisiones informada son competencias esenciales, la dependencia digital adquiere particular relevancia debido a su potencial impacto en la adquisición de habilidades cognitivas superiores y en la ética académica (Elhai et al., 2017). Al mismo tiempo, investigaciones recientes sugieren que ciertos patrones de uso intensivo de tecnologías pueden compartir características con adicciones conductuales, como la búsqueda inmediata de recompensas digitales, la dificultad para inhibir impulsos y la presencia de ansiedad ante la ausencia del dispositivo (Grant et al., 2010; Wegmann & Brand, 2019). En este contexto, surge la necesidad de analizar cómo la dependencia digital influye en el desempeño académico y en los procesos psicológicos de los estudiantes de medicina, con el fin de comprender la magnitud del fenómeno y delinear estrategias educativas pertinentes. Que incluso llega a afectar este tipo de estudiantes con dependencia notoria y no moderada, en la clase de profesionales que se están formando en especial de carácter deshumanizado (algo llamativo en profesionales en ciencias de la salud), generando así profesionales médicos que, ante una consulta por parte del paciente, no evitan su dependencia por uso de medios tecnológicos digitales en pleno consultorio, sin importar la presencia de su paciente. *“Por lo tanto, este estudio tiene como objetivo analizar la dependencia digital y su relación con el desempeño académico y psicológico en estudiantes de Medicina.”*

Materiales y métodos

El presente estudio se desarrolló en la ciudad de Potosí, Bolivia, específicamente en la Universidad Autónoma “Tomás Frías” (UATF), en la carrera de Medicina, durante el semestre académico (semestre anualizado) 2025-I. La población objeto de estudio estuvo constituida por estudiantes regulares de la

carrera de Medicina, de ambos sexos, quienes participaron de manera voluntaria. Se empleó un *diseño observacional, descriptivo y transversal*, orientado a identificar la dependencia digital y sus impactos en el desempeño académico y la salud psicológica de los estudiantes.

El tamaño de la muestra se determinó mediante muestreo no probabilístico por conveniencia, considerando un total de 84 estudiantes que asistieron regularmente a clases teóricas y prácticas durante el periodo de estudio.

Las variables analizadas incluyeron: Uso de dispositivos digitales en clase, tareas y evaluaciones, impacto percibido en el desempeño académico, efectos psicológicos asociados a la dependencia digital.

Para la recolección de información se emplearon dos instrumentos: (1) un cuestionario estructurado tipo Likert (1–5) basado en metodologías previamente validadas en estudios sobre dependencia digital (Przybylski et al., 2013; Panova & Lleras, 2016), y (2) una pauta de observación estructurada diseñada específicamente para esta investigación, constituyendo una metodología original orientada a registrar conductas de uso digital en entornos académicos.

Las respuestas recolectadas mediante *Google Forms* fueron exportadas para su análisis estadístico. El procesamiento descriptivo (frecuencias, porcentajes, medias y desviaciones estándar) se realizó utilizando *Google Sheets versión 2025* como herramienta de apoyo para análisis estadístico básico. La observación incluyó conductas como revisión innecesaria de dispositivos, consulta a herramientas digitales durante actividades y evaluaciones, así como intentos de acceso no autorizado a información digital durante pruebas escritas, siguiendo un protocolo diseñado para este estudio.

Procesamiento y presentación de datos: Dada la normativa de la revista que limita el número de tablas y figuras, y con el objetivo de presentar los hallazgos de manera sintética y accesible, los datos de los ítems individuales del cuestionario se consolidaron en *tablas resumidas por dimensión*. Para ello, se calcularon los porcentajes de respuestas que caían en las categorías directas y concretas para no confundir al lector, que indican *dependencia digital frecuente o alta* (es decir, las opciones “Frecuentemente”, “Siempre” o “Sí”, según la escala de cada ítem). Este enfoque permite destacar la

magnitud del fenómeno en cada dimensión, manteniendo la claridad visual. Los datos desglosados por ítem y las frecuencias completas de todas las opciones de respuesta están disponibles para consulta mediante solicitud al autor correspondiente.

Resultados

Los resultados del cuestionario aplicado a 84 estudiantes de medicina se organizaron en cinco dimensiones de análisis. Debido a las limitaciones de espacio gráfico establecidas por la revista, los hallazgos se presentan en dos tablas consolidadas. La Tabla 1 resume las conductas de uso y dependencia digital en contextos académicos (dimensiones 1 a 3), mientras que la Tabla 2 expone el impacto percibido en el desempeño académico y los efectos psicológicos asociados (dimensiones 4 y 5).

En la Dimensión 1 (Uso en clase), el 80% de los estudiantes reportó distracción por notificaciones y el 60% indicó realizar búsquedas inmediatas en el celular ante preguntas del docente.

En la Dimensión 2 (Uso en tareas), el 70% manifestó dependencia del celular para la realización de actividades académicas, el 65% reportó ansiedad al no usarlo durante tareas y el 88.1% indicó preferencia por buscar información en Internet.

En la Dimensión 3 (Uso en evaluaciones), el 60% declaró preferencia por consultar fuentes digitales durante evaluaciones, mientras que el 70% indicó inseguridad al responder sin apoyo digital. Asimismo, el 70% refirió necesidad de utilizar el celular para confirmar respuestas.

Tabla 1. Resumen de frecuencia de conductas de dependencia digital en estudiantes de medicina según dimensiones 1, 2 y 3 (n = 84).

Dimensión	Ítems clave	% de respuestas que indican dependencia frecuente/alta
1. Uso en clase	Distracción por notificaciones	80%
	Búsqueda inmediata en celular ante preguntas	60%
2. Uso en tareas	Dependencia del celular sobre apuntes	70%
	Ansiedad por no usar celular	65%
	Preferencia buscar en internet que consultar al docente.	88.1%
3. Uso en evaluaciones	Preferencia por IA/Internet sobre conocimiento propio	60%
	Inseguridad sin apoyo digital	70%
	Necesidad de celular en exámenes	70%

Quando necesito aclarar una duda académica (como interpretaciones, definiciones o procedimientos, tareas, etc...), donde recurro

84 respuestas

Figura 1. Dependencia digital en el cuestionamiento Docente vs Dispositivos Digitales. Los resultados correspondientes a esta comparación se presentan en la Tabla 2.

En la Dimensión 4 (Impacto académico), el 80% reportó afectación de la concentración, el 70% dificultades en tareas prolongadas, el 85% pérdida de tiempo por uso de redes sociales y el 65% necesidad de aumentar el tiempo de estudio.

En la Dimensión 5 (Impacto psicológico), el 55% reportó alteración del sueño y preferencia por comunicación digital, el 70% ansiedad por no revisar el celular, el 65% preocupación por perder mensajes y el 75% irritabilidad durante periodos sin acceso a Internet.

Tabla 2. Resumen del impacto académico y psicológico de la dependencia digital en estudiantes de medicina (Dimensiones 4 y 5, n = 84).

Dimensión	Indicador clave	% Respuestas que indican impacto frecuente/alto
4. Impacto académico	Afecta concentración en clase	80%
	Dificultad en tareas largas	70%
	Pérdida de tiempo por redes sociales	85%
	Necesidad de más tiempo de estudio	65%
5. Impacto psicológico	Alteración del sueño	55%
	Preferencia por comunicación digital	55%
	Ansiedad por no revisar celular	70%
	Preocupación por perder mensajes	65%
	Irritabilidad sin Internet/redes	75%

El análisis de las medidas de tendencia central reveló patrones consistentes en el uso del celular entre los estudiantes de medicina. La media aritmética mostró que los comportamientos más frecuentes fueron la pérdida de tiempo en redes sociales durante el estudio (media 2.76/4) y la dependencia del dispositivo para realizar tareas académicas (2.66/4), evidenciando un uso predominantemente instrumental del celular como herramienta de dependencia académica. Contrariamente, las manifestaciones de ansiedad por desconexión presentaron medias notablemente bajas (0.15-0.21/1), sugiriendo que la dependencia en el plano emocional. La moda en las preguntas dicotómicas confirmó esta tendencia: la mayoría prefiere buscar información en Internet antes que en libros o consultar al

docente. Esta aparente falta de malestar ante la desconexión no debe interpretarse como ausencia de dependencia. Por el contrario, refleja una dependencia digital normalizada y funcional, en la que el dispositivo se ha convertido en una prótesis cognitiva indispensable para el desempeño académico, hasta el punto de que su uso constante ya no se vive como una elección, sino como una necesidad operativa.

Discusión

Los hallazgos de este estudio ofrecen una visión integral y contextualizada de la dependencia digital en estudiantes de medicina, confirmando su presencia multidimensional y sus implicaciones tanto académicas como psicológicas. Los resultados son consistentes con investigaciones previas que señalan que el uso problemático de artefactos o dispositivos digitales (celular, tablet, computador entre otros) se asocia con distracción sostenida, disminución de la participación activa y reducción del rendimiento académico (Cain & Gradisar, 2010; Rosen et al., 2014). Los resultados obtenidos, particularmente los altos porcentajes de distracción por notificaciones y la tendencia a realizar búsquedas inmediatas durante las clases, coinciden con estos reportes, sugiriendo patrones similares en poblaciones universitarias del área de la salud.

La información observada en la Dimensión 1, 2 y 3 sobre preferencia alta dependencia funcional del dispositivo digitalizado (88.1%) junto con una desventaja por consultar al docente (11.9%) es un hallazgo significativo. Este hallazgo no es una mera contradicción, sino un reflejo de la educación en el que se forma el futuro médico. Los datos de la Dimensión 3 son particularmente alarmantes desde una perspectiva ética y formativa. La tendencia a externalizar la confianza cognitiva hacia IA o Internet durante evaluaciones, y la inseguridad asociada, reflejan un posible déficit en la autoeficacia académica y una baja tolerancia a la ambigüedad. En medicina, donde las decisiones clínicas a menudo deben tomarse con información incompleta y en tiempo real, esta dependencia de la verificación digital inmediata podría erosionar el desarrollo del juicio clínico autónomo. Este patrón coincide con lo descrito por Fineberg et al. (2022) en el marco de las adicciones conductuales, donde

la búsqueda de certeza inmediata y la reducción de la ansiedad impulsan conductas de verificación compulsiva.

El uso del celular como apoyo casi permanente para la resolución de tareas, así como la ansiedad reportada ante la imposibilidad de utilizarlo, también se alinean con investigaciones que describen la dependencia tecnológica como un factor influyente en la autorregulación académica. La preferencia marcada por consultar Internet en lugar de recurrir al docente refleja una transición documentada hacia modelos de aprendizaje autónomo mediados por tecnología, donde los estudiantes perciben mayor inmediatez y amplitud de información en plataformas digitales (Contreras et al., 2023). Sin embargo, esta tendencia ha sido señalada como un riesgo cuando desplaza el papel de guía pedagógica del docente, especialmente en áreas que requieren juicio clínico o razonamiento profesional.

El impacto académico de la dimensión 4 corrobora la percepción de los estudiantes sobre cómo la dependencia digital afecta negativamente su concentración y gestión del tiempo. Estos resultados se alinean con estudios que vinculan el uso problemático de dispositivo digital con la procrastinación académica y la reducción del rendimiento (Gao et al., 2023; Pivetta et al., 2023). En un currículo tan demandante como el de medicina, la pérdida de tiempo de estudio y la necesidad de más horas para compensar las distracciones digitales pueden contribuir a un ciclo de estrés académico y agotamiento. Los efectos psicológicos identificados en la Dimensión 5, como ansiedad, irritabilidad y preocupación constante por revisar el dispositivo, se encuentran ampliamente descritos en la literatura sobre adicción digital y nomofobia, particularmente en poblaciones jóvenes (Wegmann & Brand, 2019). La afectación del sueño y la preferencia por interacción digital sobre la presencial también han sido reportadas como consecuencias directas de patrones de hiperconectividad (Billieux et al., 2020). Estos resultados respaldan la necesidad de intervenciones institucionales orientadas a la educación digital responsable en entornos universitarios.

Entre las principales limitaciones del estudio se incluye el uso de un diseño transversal, lo que impide establecer relaciones causales. Además, las mediciones se basaron en autopercepción, lo cual puede introducir sesgos de deseabilidad social. El protocolo de observación, aunque original y ajustado al

contexto, requiere validación adicional para incrementar su confiabilidad. No obstante, los resultados ofrecen información relevante para comprender el impacto académico y psicológico del uso excesivo de dispositivos en estudiantes de Medicina.

Las implicancias educativas de estos hallazgos sugieren la necesidad de promover estrategias de alfabetización digital, fortalecimiento de la autorregulación y establecimiento de normas claras sobre el uso de dispositivos durante actividades académicas. Podrían implementarse talleres de “higiene digital”, diseños evaluativos que promuevan la confianza en el propio conocimiento y espacios de reflexión sobre el impacto psicosocial de la tecnología en la práctica clínica futura. Futuras investigaciones podrían integrar diseños longitudinales, intervenciones controladas o comparaciones entre diferentes cohortes universitarias para profundizar en los patrones de dependencia digital.

Conclusiones: En síntesis, la dependencia digital en estudiantes de Medicina se manifiesta en patrones de distracción, ansiedad, impacto académico y afectación psicológica, coherentes con estudios recientes sobre uso problemático de dispositivos móviles. Los datos obtenidos refuerzan la necesidad de desarrollar políticas educativas que regulen el uso de tecnología en entornos formativos y fomenten competencias de autorregulación digital, con el fin de mejorar el rendimiento académico y el bienestar estudiantil. *“Formar profesionales capaces de usar la tecnología como una herramienta al servicio de la práctica clínica humanizada, y no como un sustituto de la reflexión, la comunicación y la confianza en el propio criterio”.*

Agradecimientos

Deseo expresar mi profundo agradecimiento a mi familia, cuyo apoyo constante y comprensión fueron fundamentales durante la elaboración de este artículo. Asimismo, agradezco a mis colegas de la Universidad Autónoma “Tomás Frías” (UATF) por sus valiosas sugerencias académicas y acompañamiento profesional, los cuales enriquecieron significativamente la calidad de este trabajo.

De manera especial, extendiendo mi gratitud al Vicerrectorado de la UATF, a la Decanatura y a la Dirección de la Carrera de Medicina, así como a la Dirección de Investigación, Ciencia y Tecnología de la carrera de Medicina, por su apoyo logístico y académico, que hizo posible la realización de este estudio.

Referencias bibliográficas

Dependencia digital, uso problemático y adicción al smartphone

1. Buctot, D. B., Kim, N., & Kim, S. H. (2021). Factors associated with smartphone addiction among Filipino college students. *Heliyon*, 7(11), e08454. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08454>
2. Chen, I. H., Pakpour, A. H., Leung, H., Potenza, M. N., Su, J. A., Lin, C. Y., & Griffiths, M. D. (2020). Comparing generalized and specific problematic smartphone/internet use: Longitudinal relationships between smartphone application-based addiction and social media addiction. *Journal of Behavioral Addictions*, 9(2), 410–419. <https://doi.org/10.1556/2006.2020.00023>
3. Pivetta, E., Harkin, L., Billieux, J., & Kanjo, E. (2023). Smartphone addiction and academic performance: A meta-analysis. *Computers in Human Behavior Reports*, 10, 100311. <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2023.100311>

Impacto académico, atención y aprendizaje

4. Alasmari, R., Alqahtani, A., & Alharbi, R. (2021). The effect of smartphone addiction on academic performance among university students. *Journal of Public Health Research*, 10(2), 2279. <https://doi.org/10.4081/jphr.2021.2279>
5. Elhai, J. D., Yang, H., & Levine, J. C. (2022). Frequent checking behaviors on the smartphone and their association with anxiety and academic impairment. *Computers in Human Behavior Reports*, 7, 100215. <https://doi.org/10.1016/j.chbr.2022.100215>
6. Cueva Villano, J., Diestra Cueva, E. T., Alván Puga, R. E., & Passoni Hinosiroza, A. (2021). Atención y aprendizaje en comunicación en una institución educativa del Perú. *Revista Franz Tamayo*, 3(8), 289–302. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=760579085002>

Adicciones conductuales digitales

7. Echeburúa, E., & de Corral, P. (2010). Adicción a las nuevas tecnologías y a las redes sociales en jóvenes: un nuevo reto. *Adicciones*, 22(2), 91-95. <https://www.redalyc.org/pdf/2891/289122889001.pdf>

Formulario:

8. Ponce Ibáñez, C. P. (2025). *Cuestionario sobre dependencia digital en estudiantes de medicina* [Formulario de Google]. Universidad Autónoma Tomás Frías. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexpR3DIq26MWOKxqnV_q7IMkEFmVKLx_gvdHemi4oVX-i6rXA/viewform